

УДК 004.89
DOI 10.5281/zenodo.14711110
Научная статья

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД В ИДЕНТИФИКАЦИИ БРАКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

A NEURAL NETWORK APPROACH TO IDENTIFYING DEFECTIVE PRODUCTS

ЛЫСОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА,
доцент,

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет).

ПАШНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший преподаватель,

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет).

LYSOVA ALENA ALEKSANDROVNA,
Associate professor,

South Ural State University (National Research University).

PASHNIN SERGEY VLADIMIROVICH,
Senior lecturer,

South Ural State University (National Research University).

В данной статье рассматривается программа обработки изображений системы технического зрения, с применением нейронных сетей для интеллектуального распознавания бракованных изделий в металлоконструкциях, показан процесс обучения нейронные сети для четкой локализации дефекта с помощью сегментации, оценены вероятности определения дефекта. В исследовании применялись методы сегментации изображения и методы исключения засвеченных/затемненных, смазанных, зашумленных кадров. Результатом работы программы является классификация, локализация и определение габаритов следующих видов поверхностных дефектов: царапина, плена, вдав, раковина.

This article discusses an image processing program for a vision system using neural networks for intelligent recognition of defective products in metal structures, shows the learning process of neural networks for precise localization of a defect using segmentation, and estimates the probabilities of detecting a defect. The study used image segmentation methods and methods to exclude highlighted/darkened, blurred, and noisy frames. The result of the program is the classification, localization and size determination of the following types of surface defects: scratch, captivity, indentation, sink.

Ключевые слова: *система технического зрения, нейронная сеть, поверхностные дефекты, габариты, бракованные изделия.*

Key words: *vision system, neural network, surface defects, dimensions, defective products.*

Одной из важных задач в отраслях производства является сокращение бракованных изделий, их контроль. Своевременное исключение из технологического процесса дефекта на стадии заготовки, позволяет обеспечить безопасность эксплуатации готовой продукции, сократить расход материала и финансовых затрат предприятия, исключить падение репутации производителя.

Методы контроля продукции разделяют на две группы: методы разрушающего контроля, методы неразрушающего контроля.

При использовании разрушающего контроля объект контроля приходит в негодность, после чего его дальнейшая эксплуатация невозможна. Это приводит к повышению затрат на предприятии. К таким методам относятся следующие виды анализа: химический, спектральный, рентгеноструктурный, металлографический. Данные методы имеют высокую трудоемкость и значительные временные затраты, вследствие этого проводят выборочный контроль качества.

Методы неразрушающего контроля, в сравнении с предыдущими, представляют собой комплекс технологических операций направленных на выявление дефекта посредством осмотра человеческим глазом или использования оптического устройства, специальных установок, измерения габаритных размеров, обнаружения неоднородности материала и др.

Использование данных способов позволяет повысить эффективность производства и снизить затраты. Одним из перспективных направлений контроля качества является техническое зрение. Одна из важных задач технического зрения – различие дефектов размеров и поверхностей в условиях вибраций, бликов, мелкодисперсной пыли и др. Устранение «геометрического шума» позволит увеличить точность и улучшить метрологические характеристики устройства.

Принцип работы системы технического зрения (СТЗ) заключается в том, что на хорошо освещенное место подают заготовку. Над ней располагается регистрирующее устройство (камера) снимающая поверхность через специальное оптическое устройство (объектив). Полученные данные передаются на встроенный цифровой процессор или на многоядерный процессор электронной вычислительной машины (ЭВМ) где происходит разбиение видео на кадры, после чего происходит их обработка с помощью нейронной сети. Происходит сравнение кадров с примерами, по которым была обучена нейронная сеть. После чего обработанные кадры возвращаются в той же последовательности на управляющее устройство [1, с. 24].

В зависимости от поставленных задач можно выделить 5 режимов работы СТЗ [2, с. 15]:

- обнаружение наличия объекта, включающее в себя: выделение интересующего объекта из массива, определение местоположения;
- неразрушающий контроль качества, включающий обнаружения отклонений от формы, недостающих частей;
- измерение, включающее в себя проверку допусков изделия;
- определение объекта по определенным меткам;
- комбинированный режим.

Визуальный контроль автоматизированными системами можно разделить на четыре основных этапа:

- детектирование заготовки и ее захват камерой;
- захват и выделение интересующего свойства/признака объекта. Для получения данных высокого качества необходимо обеспечение требуемого поля обзора, освещения, фильтров;
- обработка изображения, включающая расчет, измерение [3];

- получение результата обработки (результатом может быть сигнал, используемый другими аппаратами для выполнения специальных действий).

При анализе открытых источников информации внутри компаний специализирующихся на прокате черных металлов для исследования были выделены 4 часто встречающихся и четко различимых класса: плена, царапина, механический дефект (вдав) и раковина [4]. Данные классы дефектов появляются наиболее часто при прокатке листового металла.

Разметка обучающей выборки данных создана на базе реальных снимков дефектов. Были подобраны изображения с дефектами в листовом металле, на основе которых проводилась разметка. Все изображения имеют одинаковый размер. Разметка тренировочного набора данных проводится в программе Computer Vision Annotation Tool (CVAT).

Программу для локализации и классификации дефектов условно можно поделить на четыре модуля: инициализация системы; блок фильтрации; модель нейронной сети; блок обнаружения дефекта.

Модуль инициализация системы отвечает за вывод исходного изображения и установке в нуль программных переменных, таких как счетчики, адреса и указатели. После чего исходные и обработанные нейронной сетью изображения выводятся на графический интерфейс.

Модуль фильтрации представляет собой блок обработки кадров фильтрами. Данный модуль включает в себя фильтры для обработки: засвеченных, зашумленных, смазанных кадров.

Модуль с нейронной сетью содержит архитектуру сети и обрабатывает кадры. Данный блок включает алгоритм обработки Unet, модуль весовых значений, блок переобучения сети, блок классификации, блок формирования маски, блок семантической сегментации.

Блок обнаружения дефекта предназначен для отображения информации, полученной с помощью обработки нейронной сетью, т.е. формирует выходные изображения с наложенными масками.

Разработка фильтров реализована на высокоуровневом языке программирования Python [5, с. 128-140].

Для эксперимента использовалась камера с RGB матрицей, поэтому кадр из RGB пространства переводился в пространство оттенков серого. Данная задача была реализована на языке Python.

Для восстановления смазанных изображений реализован фильтр Винера [6, 7]. По результатам обработки данных изображений, можно заключить, что фильтр Винера частично устраняет расфокусировку и делает границы дефекта более четкими. После обработки данным фильтром необходимо устранить шумы, которые присутствуют на изображении. Устранение шума является одной из важных задач для достижения наилучших результатов в идентификации дефекта. При значительно зашумленном кадре возможно ложное распознавание. На основе полученных результатов можно заключить, что медианный фильтр способен значительно устранить импульсный шум типа соль-перец и довольно эффективно повлиять на гауссовый шум. Но, стоит отметить, что при устранении шума происходит значительное размытие границ, что в дальнейшем может привести к некорректному определению дефекта в металлопрокате.

Для устранения размытых границ и верной классификации при идентификации дефекта применим нерезкий фильтр. В основе фильтра лежит метод повышения резкости, то есть в данном методе применяется нерезкое и размытое изображение для воспроизведения маски исходного кадра. Затем данная маска накладывается на исходное изображение.

Во время работы СТЗ могут быть блики или затемнения, что может привести к полному или частичному пропуску дефекта, или некорректной классификации. Таким образом, для предотвращения данной ситуации используется эквализация. Эквализация реализована с по-

мощью функции CLANE, параметрами которого являются: порог ограничения контраста и размер ячейки разбиения.

Сегментация необходима для отделения фона от объекта, представляющего интерес. Данная операция помогает частично избавиться от шума и от ложного срабатывания нейронной сети.

Для перевода полученного кадра в бинарное изображение был реализован метод Оцу и, встроенный в библиотеку scikit-image, метод локальной бинаризации, метод пороговой бинаризации на основе гистограммы интенсивности пикселей [8 с. 627-630]. Еще одним из распространенных методов сегментации – метод К-средних. Данный алгоритм относится к неконтролируемым и применяется в случаях, когда нужно выделить конкретный объект или область, в которой он находится. Чтобы представить картину в бинарном виде, было выбрано соответствующее количество кластеров, соответствующее 2 доминирующим цветам. Следует отметить, что детализация в СТЗ необходима для корректной классификации и локализации дефекта.

Для экспериментального исследования разработанной программы для идентификации бракованных изделий использована база реальных фото дефектов. Проверка эффективности программы для классификации и локализации дефектов проведена на фото металлопроката, имеющих 4 класса дефектов и изображениях поверхностей, где дефекты отсутствуют. Обучение нейронной сети проведено на выборке объемом 3500 изображений, объем тестовой выборки составил 2000 изображений. Каждое фото, включенное в выборки, имеет размер 256×1600 пикселей. Каждое изображение представлено в оттенках серого, а интенсивность каждого пикселя находится в диапазоне $[0; 255]$, где 0 – черный, а 255 – белый цвет.

Исходные изображения и соответствующие дефектам маски обрабатывались нейронной сетью. Расширение данных выполнялось на лету, что позволило обеспечить разные изображения для каждой итерации. Было проведено 100 обучающих итераций на графическом процессоре NVIDIA GTX, что заняло 7 часов. В качестве функции потерь в решении задачи классификации и бинаризации использовалась функция бинарной кроссэнтропии [9, с. 179]. Метод оптимизации базировался на алгоритме Адама, который представляет собой модификацию стохастического градиентного спуска. Данный метод позволяет добиться наилучших результатов при обучении нейронной сети [10].

По завершении обучения были получен файл с весовыми коэффициентами для сверточной нейронной сети. Обученная нейронная сеть способна сегментировать и классифицировать изображения с наличием 4 классов дефектов в металлопрокате.

На рис. 1 представлен график результатов определения нейронной сетью дефектов на обучающей и валидационной выборке, с целью оценки адекватности работы.

Рис. 1. График оценки работы нейронной сети

На валидационных данных нейронная сеть определила 70% дефектов верно, что является достаточно хорошим результатом в условиях ограниченности и малых объемов тренировочных данных.

На рис. 2 представлен график потерь при обучении и тестировании нейронной сети.

Рис. 2. График потерь

Из полученных результатов можно заключить что:

- фильтры предобработки способны улучшить качество исходного кадра приблизительно на 30%, т.е. определение краев дефекта при обработке нейронной сетью происходит точнее;
- стоит отметить, что наилучший результат достигается при использовании фильтров в следующей последовательности: фильтр для эквализации гистограммы интенсивности пикселей, фильтр Винера для устранения смазанного кадра, медианный фильтр для подавления шума, нерезкий фильтр для восстановления четкости контуров дефекта;
- обученная нейронная сеть способна определить более 70% дефектов принадлежащих к 4 классам. В условиях ограниченности данных, полученный результат является удовлетворительным;
- произведена настройка порога интенсивности маски дефекта, т.е. настроено отображение площади, совпадающее наилучшим образом с размеченными данными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соловьев Н.А., Бугаев Д.П., Кузьмин М.И. Компьютерное зрение в задачах идентификации и распознавания поверхностных дефектов тонколистового проката: монография. Оренбург: ОГУ, 2019. 128 с.
2. Техническое зрение в системах управления мобильными объектами // Труды научно-технической конференции-семинара / под ред. Р.Р. Назирова. М.: КДУ, 2011. 328 с.
3. Андреева О.В., Дмитриев Д.В. Нейросетевой анализ дефектов микроструктуры поверхности металлов и сплавов // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 1-5.
4. Кушнаренко В.М., Чирков Ю.А. Дефекты основного металла и сварных соединений // ИКБ Градиент. http://ndtgrad.ru/article_97_defekty-osnovnogo-metalla-i-svarnyh-soedinenii.htm (Обращение 06.04.2024).
5. Паттанаяк С. Глубокое обучение и TensorFlow для профессионалов. Математический подход к построению систем искусственного интеллекта. М: Изд-во Диалектика, 2019. 480 с.

6. Сизиков В.С., Римских М.В. Реконструкция смазанных и зашумленных изображений без использования граничных условий // Оптический журнал. 2009. Вып. 76. № 5. С. 38-46.
7. Шакенов А.К. Будеев Д.Е. Алгоритм фильтрации для обнаружения объектов по изображениям, зарегистрированным матричным фотоприемником в режиме микросканирования. // Сборник статей по материалам XXXVI международной 67 научно-практической конференции «Технические науки – от теории к практике». 2014. Вып. 1. № 7 (32). С. 61-72.
8. Рашка С., Мирджалили С. Python и машинное обучение: машинное и глубокое обучение с использованием Python, scikit-learn и TensorFlow 2; пер. с англ. Ю. Артеменко. М.: Диалектика, 2020. 848 с.
9. Красильников Н.Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений. СПб: БХВ-Петербург, 2011. 608 с.
10. Васильев П.В., Сеничев А.В. Применение нейросетевых технологий в задаче контроля поверхностных дефектов // Известия вузов. Серия «Технические науки». 2020. Вып. 1. № 1. С. 33-39.

© Лысова А.А., Пашнин С.В., 2025.